

Воронцова О. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТИ ЕПОХИ: ПЛАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПЕЧЕРСЬКИХ МОНАХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Печерні комплекси Києво-Печерської лаври сьогодні сприймаються як місця поклоніння святим мощам та як історичні об'єкти, що мають багату та дуже цікаву історію. Ці підземелля в XI ст. були місцем заснування печерної обителі, яка згодом стала зразком для багатьох монастирів, місцем поховання ченців, місцем паломництва – поклоніння святим мощам, музейним об'єктом та об'єктом наукових досліджень.

Першими дослідженнями, що були проведені в лаврських підземеллях, стали археологічні розкопки Близьких печер Києво-Печерської лаври у 30-х рр. XX ст. Тоді ж там працювала комісія під керівництвом професора В. В. Гінзбурга, яка вибірково відкривала гробниці й описувала стан мощей. Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XX ст. у Близьких печерах вчені провели масштабні археологічні розкопки, що дали науці багатий матеріал. Після їх завершення дослідження в печерах продовжували.

У 1985 р. вчені розпочали роботи з пластичної реконструкції – відтворення зовнішнього вигляду видатних лаврських подвижників за кістковими останками, що зберігаються в гробницях у Близьких печерах Києво-Печерської лаври.

Лікар і скульптор, співробітник Бюро судово-медичної експертизи м. Москви С. О. Нікітін опанував метод пластичної реконструкції обличчя за черепом під керівництвом Г. В. Лебединської, учня й послідовника видатного радянського антрополога, засновника антропологічної лабораторії портретної реконструкції М. М. Герасимова (1907–1970).

Перша спроба відтворення зовнішнього вигляду людини епохи палеоліту була зроблена 1877 р. німецьким антропологом Германом Шаафгаузенем. На початку XX ст. роботи в цьому напрямку Сольгера, Еггелінга, Кольмана, Меркле, Мак Грегора та ін. викликали масу критичних статей, автори яких стверджували про неможливість відновлення портрета за черепом. Методику відновлення зовнішнього вигляду за черепом створив М. М. Герасимов. Більш як за 50 років методика зазнала лише незначних змін і доповнень, зроблених його учнями – Г. В. Лебединською, Г. Ф. Дебецем та ін. У доробку М. М. Герасимова – сотні реконструкцій, серед яких історичні особистості, такі як Ярослав Мудрий, Іван Грозний, Андрій Боголюбський, Тамерлан, воїни бронзового століття з курганів і могильників та багато інших.

Після тривалих досліджень і роботи в лабораторії вчений вивів алгоритм створення антропологічної реконструкції. Цей процес має етапи: 1. Аналіз черепа. 2. Графічна реконструкція. 3. Скульптурне відтворення схеми голови. 4. Завершення роботи над бюстом із врахуванням історичних даних (костюм, зачіска)¹.

У 1972–1975 рр. С. О. Нікітін у лабораторії М. М. Герасимова почав роботи з антропологічної реконструкції (відновлення голови за черепом). У 1976–1981 рр. вчений розробив методику, що лягла в основу комбінованого графічного методу реконструкції, що успішно застосовують і нині². Він полягає в об'єктивному відтворенні м'яких тканин на основі встановлених залежностей зовнішньої будови їх і черепа. З 1985 по 1990 рр. С. О. Нікітін створив галерею скульптурних реконструкцій видатних історичних особистостей, похованих у Близьких печерах Києво-Печерської лаври – прп. Нестора Літописця, одного з перших давньоруських лікарів Агапіта, першого ігумена монастиря Варлаама, першого архімандрита Полікарпа, билинного героя Іллі Муромця. Сьогодні такі реконструкції роблять за допомогою

¹ Восстановление лица по черепу [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83.

² Никитин Сергей Алексеевич [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.

комп'ютера набагато простіше та швидше. Але навіть фахівці визнають цей метод недосконалим. Саме тому роботи С. О. Никітіна викликають велику зацікавленість у дослідників.

Нестор Літописець († 1114 р.) – найвідоміший хроніст і церковний письменник часів Київської Русі, укладач “Повісті временних літ” у редакції 1113 р., автор “Житія Феодосія” та “Читання про житіє і погублення блаженних стратотерпців Бориса і Гліба”, написаних у 80-х рр. XI ст. Він постригся у Печерському монастирі й був висвячений на диякона за ігумена Стефана (1074–1077). За дорученням настоятеля Іоанна віднайшов і розкопав поховання прп. Феодосія у Дальніх печерах, аби підготувати його перепоховання в Успенському соборі. Під враженням цих подій Нестор написав “Слово про перенесення мощей святого і преподобного отця нашого Феодосія”, що пізніше заніс до свого літопису¹.

Образ першого вітчизняного історика, яким по праву вважається прп. Нестор (іл. 2), здавна привертав увагу не тільки дослідників-істориків, а й художників. З кінця XVII ст. останні створили виразні графічні, скульптурні, живописні та граверні зображення печерського літописця. Та жодне з них не претендує на відтворення реальних рис його зовнішності. В українському мистецтві одним з перших іконографічних зображень прп. Нестора є робота гравера лаврської друкарні Іллі, представлена в Києво-Печерському патерику (1661). Гравер Леонтій Тарасевич (кінець XVII – початок XVIII ст.) зобразив Нестора, який сидить за столом (1702). Зберігся цілий ряд образів Нестора в монументальному живописі храмів Києво-Печерської лаври. 1890 р. М. М. Антокольський виконав першу скульптуру Нестора Літописця².

Першу спробу відтворити зовнішній вигляд давньоруського церковного хроніста було зроблено 1982 р. Київський антрополог Є. І. Данилова дослідила рештки кісток з гробниці прп. Нестора та зробила першу графічну реконструкцію його обличчя та руки³ (іл. 1). 1985 р. С. О. Никітін зробив скульптурний портрет-реконструкцію печерського літописця, 1986 р. – лікаря Агапіта. Він був киянином. Дата його народження, як і попереднє життя, невідомі. Постригся у монастирі одним з найперших, ще за прп. Антонія. Гуманне ставлення до хворих, скромність та безкорисливість (грошей за лікування не брав) принесли йому славу та повагу народу “И слышно бысть о нем в граде яко некто в монастыри лечець, мнози болящии прихождаху к нему и здрави бываху” – говориться у Патерику. Помер Агапіт близько 1095 р. Скульптор зобразив лікаря з пустирником у руці, що був розповсюджений в Україні з давніх часів (іл. 3).

Першим настоятелем печерської общини став Варлаам – виходець із заможної боярської родини (іл. 4). Його постриг у ченці 19 листопада 1060 р. пресвітер прп. Никон Великий. Варлаам став ігуменом приблизно у лютому 1061 р. За його настоятельства братія спорудила дерев'яну церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці біля входу до печер (нині – Дальні). Пізніше з благословіння прп. Антонія Варлаам розпочав будівництво наземного монастиря. Проте невдовзі князь перевів його до новозаснованого Димитрівського монастиря у Верхньому Києві. На початку 1060-х рр. Варлаам їздив на прощу до Палестини, а пізніше – до Константинополя. На зворотному шляху додому з останньої мандрівки він тяжко захворів і помер в Зимненському Святогорському монастирі на Волині. Перед смертю прп. Варлаам заповів усе, що придбав у Константинополі, Печерському монастирю, де й був похований⁴.

Кілька разів на сторінках літопису згадано ім'я Печерського архімандрита Полікарпа. “Замолоду був наблизений до князя Святослава Ольговича. ... вів господарчі записи, брав участь у дипломатичних місіях. Жив разом із Святославом у Новгороді, де той саме князував. 1146 р. він разом із братом Святослава Ігорем, майбутнім святим, перебував у Києві... Близько 1156–1163 рр. постригається у Києво-Печерському монастирі. У 1164–1165 рр. обраний ігуменом. У 1168–1169 рр. очолює боротьбу київського духовенства проти митрополита Костянтина II.

¹ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації та стислі відомості про печерських святих // Дива печер лаврських. К. : Вид. дім “КМ Academia”, 1997. С. 59.

² Воронцова Е. А. Реконструкция физического облика исторических личностей (по материалам исследований, проведенных в Ближних пещерах Киево-Печерского заповедника) // Земля псковская, древняя и современная. Тезисы докладов научно-практической конференции. Псков, 1990. С. 7.

³ Крайня О. О. Символічне значення та наукова інтерпретація образу прп. Нестора Літописця // Мат-ли XV Міжнародної наук. конференції “Несторівські студії”: “Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI–XIV ст.)”. м. Київ, 28–29 вересня 2017 р. К., 2017. С. 103.

⁴ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 53-54.

Був улюбленцем великого князя Київського Ростислава Мстиславича, який навіть збирався постригтися в його обителі. Відзначився як добрий пастир, наставник і розрадник людей... Часом архімандрита ототожнюють з печерським іноком Полікарпом, одним із авторів архетипу Печерського патерика. Однак це є хронологічно неможливим, бо той Полікарп був сучасником Володимиро-Суздальського єпископа прп. Симона (1214–1226), а отже, жив у XIII ст.¹. За версією Б. А. Рыбакова, саме архімандрит Полікарп міг бути одним із авторів Патерика. Однак він помер 24 липня 1182 р.² (іл. 5, 6).

Іл. 1. Пластична реконструкція за черепом Нестора Літописця (автор Є. І. Данилова)

Іл. 2. Пластична реконструкція за черепом Нестора Літописця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 3. Пластична реконструкція за черепом лікаря Агапіта (автор С. О. Нікітін)

Іл. 4. Пластична реконструкція за черепом першого лаврського ігумена Варлаама (автор С. О. Нікітін)

Іл. 5. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом архімандрита Полікарпа (автор С. О. Нікітін)

Іл. 6. Пластична реконструкція за черепом архімандрита Полікарпа (автор С. О. Нікітін)

Іл. 7. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 8. Етап здійснення пластичної реконструкції за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

Іл. 9. Пластична реконструкція за черепом Іллі Муромця (автор С. О. Нікітін)

І, нарешті, останнім твором С. О. Нікітіна була пластична реконструкція за черепом билинного героя Іллі Муромця (1990) (іл. 7, 8, 9). Він народився в Муромі у селянській родині. За легендарними переказами, до 33 років був паралізований, потім почав ходити й набув виняткової сили. У деяких билинах є натяк на його прижиттєвий чернечий послух: “Прилетела невидимая сила ангельська и взымала то его съ добра коня и заносила въ пещеры во Киевски, и тут старый преставился и по нынь его мощи нетлнныя”. Еріх Лясота (кінець XVI – початок XVII ст.) сповіщає про зруйновану могилу Іллі Муровлянина коло церкви святої Софії, звідки його, напевно, й було перенесено до Лаври. Помер Ілля близько 1188 р. за розрахунками автора³.

Сьогодні скульптури, що були виконані С. О. Нікітіним, прикрашають виставкові зали Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, й кожен відвідувач може зазирнути в минуле і побачити видатних особистостей нашої держави.

¹ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 61.

² Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”. М., 1972. С. 59.

³ Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... С. 56.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019